
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DE ESTUDANTES PÚBLICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO ENSINO FUNDAMENTAL I

DOI: 10.5281/zenodo.15481018

Ana Cristina Pinheiro Pinheiro¹
Psicologia – Universidade da Amazônia (UNAMA)
E-mail: anadansampinheiro14@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4367822235087362>

Carla Andreza Correa Reuter²
²PPGECM – Unifesspa
E-mail: andrezareuter@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2878014108620784>

RESUMO: A presente pesquisa aborda as contribuições da psicologia para a educação de alunos público da educação especial e, assim, é motivada pelo interesse em analisar as contribuições da Psicologia Escolar para a educação de estudantes público da educação especial no Ensino Fundamental I, em uma perspectiva inclusiva e humanizada. Para tal, procedeu-se metodologicamente por uma pesquisa bibliográfica, orientada pela busca de artigos científicos sobre o tema proposto na plataforma Scielo publicados entre 2015 e 2025. As informações referentes a este tema constituídas por meio da pesquisa bibliográfica apontam para a possibilidade de construção de conhecimentos e aprendizagens, de um saber crítico e autônomo do sujeito no ambiente educacional. Dessa forma, a educação apresenta desafios e necessita romper os padrões e modelos tradicionais de manifestações na possibilidade de compreender e ressignificar as diversas formas de ensinar e aprender. Neste contexto, a Psicologia Escolar, especialmente no que se refere às abordagens do desenvolvimento humano e às teorias da aprendizagem, poderá favorecer na compreensão e qualidade de ensino.

Palavras-chave: Ensino. Inclusão. Psicologia. Formação do professor.

1. INTRODUÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9394/1996. art. 58, aborda a Educação Especial como “a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais” (BRASIL, 1996). A consolidação da lei na Educação Especial foi resultado de um processo histórico e de conquistas no campo dos direitos humanos e do ensino, que garantiria novas oportunidades para a inclusão social e a diversidade humana em vários segmentos da educação.

Além disso, faz-se necessário considerar a educação inclusiva como uma concepção de ensino no mundo atual, que garantirá oportunidades em equidade de condições a todos sem qualquer exceção e que esse processo valoriza as diferenças e a diversidade ao favorecer o desenvolvimento de uma educação mais humana e social.

Ao discutir sobre a Educação Especial, propõe-se pensar a articulação com o conhecimento da Psicologia na área educacional. Esta ciência contribui nas estratégias de ensino e também no desenvolvimento e apropriação dos elementos das habilidades socioemocionais do educador e do aluno. Assim, através de subsídios de estudo da Psicologia e da Aprendizagem, pode-se ampliar a concepção dos professores sobre a inclusão social, processo de ensino e aprendizagem, relacionamento entre professor e aluno, a fim de potencializar a eficiência do processo educativo e o pleno desenvolvimento do ser humano e oportunizar o entendimento da comunidade escolar a respeito da aprendizagem e de possíveis dificuldades sociais, psicológicas, afetivas e comportamentais que interferem no processo educacional.

Desse modo, a Psicologia Escolar proporciona o apoio e suporte de conhecimentos no que se refere a compreender no ensino os estudantes público da educação especial, na possibilidade de pensar sobre as fases e nível de desenvolvimento e analisar os aspectos que podem ser propostos ao desenvolvimento do aluno público da educação especial no processo de ensino e aprendizagem possibilitaria a reflexão de que todos estão envolvidos no desenvolvimento da aprendizagem e inclusão do aluno. Dessa forma, a atuação do psicólogo poderá favorecer o desenvolvimento de ajuste e mudanças das práticas educacionais na sala de aula e na formação dos professores, viabilizando sugestões que possibilitem ressignificação de práticas educacionais e de um ambiente escolar mais saudável e que promova a educação para todos.

Assim, problematiza-se: Quais as contribuições da Psicologia Escolar para a educação de alunos público da Educação Especial no Ensino Fundamental I? À luz do exposto, objetiva-se analisar as contribuições da Psicologia Escolar para a educação de estudantes público da educação especial no Ensino Fundamental I, em uma perspectiva inclusiva e humanizada.

2. METODOLOGIA

As informações referentes à área de estudo foram constituídas por meio da pesquisa bibliográfica e qualitativa. Ao utilizar esse enfoque, é possível investigar as reflexões teóricas propostas acerca das contribuições da Psicologia na formação de professores de estudantes

públicos da educação especial no ensino fundamental I. A pesquisa foi realizada através de estudo de artigos científicos na expectativa de apresentar um breve histórico acerca da Psicologia enquanto área de estudo e sua inserção nos espaços escolares e detalhar as contribuições da psicologia escolar para educação especial na perspectiva inclusiva.

A realização do artigo ocorreu em etapas em que a proposta inicial refere-se ao levantamento de leituras necessárias à pesquisa, a fim de levantar dados e reflexões sobre como a Psicologia pode contribuir na formação do professor e no pensar em práticas educativas que potencialize os processos de ensino e aprendizagem de estudantes com necessidades especiais.

Para realização desta pesquisa bibliográfica, realizou-se busca de artigos científicos na Plataforma Scielo, com as palavras-chave “Psicologia Escolar” e “Inclusão Escolar”, as quais poderiam estar presentes em todos os índices, sem que fosse determinado como critério a presença das palavras-chave especificamente no título ou resumo, por exemplo. Deste modo, foram identificadas 98 publicações.

Com a leitura de cada título, resumo e palavras-chave, foram identificados os artigos que possuíam relação com a temática deste trabalho. Assim, reduziu-se para 10 (dez) publicações. Após, entre estes, selecionou-se apenas aqueles publicados a partir de 2015. À luz deste critério, reduziu-se o número de artigos para seis, os quais foram lidos para discussão neste trabalho. Os artigos selecionados constam no quadro a seguir:

Título	Autores	Ano
Emoções e práticas docentes na inclusão escolar sob a perspectiva histórico-cultural	Paula Maria Ferreira de Faria e Denise de Camargo	2024
FORMAÇÃO DO PSICÓLOGO ESCOLAR E EDUCACIONAL LATINO-AMERICANO EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS	Marilene Proença Rebello de Souza, Thomas Goldenstein Leirner e Vinicius Vilar Martinez Thomaz	2024
UMA DÉCADA DE ATUAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA	Gisele Pessin	2023
Psicóloga(o) Escolar na Educação Inclusiva: Contribuições e Perspectivas da Profissão no Brasil	Mara Dantas Pereira e Joilson Pereira da Silva	2022

Atuação do psicólogo na inclusão escolar de estudantes com autismo e deficiência intelectual	Priscila Benitez e Camila Domeniconi	2018
Concepções e Práticas de Psicólogos Escolares e Docentes acerca da Inclusão Escolar	Fabíola de Sousa Braz-Aquino, Ingrid Rayssa Lucena Ferreira e Lorena de Almeida Cavalcante	2016

Nesse ponto de vista, compreende-se que a pesquisa tem duas frentes: apresentar um breve histórico acerca da Psicologia enquanto área de estudo e sua inserção nos espaços escolares e detalhar as contribuições da psicologia escolar para educação especial na perspectiva inclusiva.

Destaca-se que é possível contribuir na formação do educador e em como a Psicologia se revela a partir da compreensão e análise do desenvolvimento do ser humano, na possibilidade do fortalecimento de ações de autoconhecimento e na formação docente e dessa forma potencializar atitudes reflexivas e de pesquisa, na tentativa de um diálogo interdisciplinar, para o aprofundamento dos desafios que se colocam para todos que fazem parte do contexto educacional na pretensão de abranger e aprofundar sobre o fenômeno pesquisado.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A História da Psicologia Educacional no Brasil foi construída de momentos significativos para a regulamentação e envolvia profissionais e estudos da área, encontros, publicações em revistas de pesquisas realizadas nesse campo escolar e que direcionam para sua consolidação e legalização no Brasil.

Então, a Psicologia, em seu processo histórico, apresenta, inicialmente, um modelo clínico em que a prática está voltada para avaliação e diagnóstico no contexto escolar. Esse modelo de atuação apresenta ações restritas ao psicólogo e envolve barreiras e estigmas sociais, culturais e comportamentais para as pessoas com transtorno de aprendizagem e necessidades especiais no ambiente escolar, afinal tal estudo não atingia essas mazelas sociais.

Desse modo, algumas teorias da educação contribuíram para o entendimento do desenvolvimento do ser humano e da importância do meio em que está inserido. O ser humano é um ser em constante interação social, tem acesso a valores, crenças, costumes e esses instrumentos são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, comportamental, biológico, emocional e social.

Nesse sentido, a escola prepara o educando para as questões acadêmicas e cognitivas.

Assim, estudos de abordagens psicológicas sobre o desenvolvimento humano e as relações sociais, podem contribuir na formação integral do educando. A Educação é representada através de ações e métodos, que possibilitam ao ser humano o seu desenvolvimento, contribuindo para a integração do sujeito na sociedade em que está inserido.

A escola é um espaço social e está inter-relacionada com a educação, motivadas pela possibilidade da ampliação dos aspectos intelectuais, sociais, afetivos e comportamentais, que são fundamentais na formação do sujeito. Salienta-se ainda que a Psicologia pode contribuir para possibilitar melhorias e sugestões de orientações psicoeducacionais no processo de ensino e aprendizagem na finalidade de favorecer na formação docente a perspectiva integral e inclusiva.

A prática pedagógica e inclusiva fortalece transformações sociais e o exercício docente através de um trabalho interdisciplinar. Tais ações visam estabelecer a reflexão e compreensão dos profissionais envolvidos, na seleção de estratégias de apoio ao professor, nas quais o fator psicológico tem papel preponderante ao permitir espaços de diálogo, crescimento profissional e pessoal, a fim de melhorar os relacionamentos interpessoais e a empatia no ambiente escolar.

A Psicologia tem construído sua identidade diante de mudanças biopsicossociais em um contexto educacional. Durante o período do século XX a atuação do Psicólogo nas escolas apresentava como papel fundamental aplicação dos testes psicológicos para avaliação de alunos com dificuldades de aprendizagem. Considera-se essa ocasião de grande relevância e desafios com relação ao papel do psicólogo. Pautados em discussões em grupos de estudos, Congressos, Simpósios e pesquisa, este momento era considerado reflexivo. O modelo médico era reforçado pela atuação do profissional do psicólogo, através de avaliações psicológicas e de uma cultura e modelo americano, que reforçava o insucesso dos alunos que não acompanhavam o ensino do professor na sala de aula.

A Psicologia como ciência humana, poderá permitir a compreensão de forma abrangente sobre os professores e alunos e de seus comportamentos, desenvolvimento e formas de aprender, conhecer suas inquietações, vivências, angústias e expectativas de vida futura. Na possibilidade de realização de orientações psicoeducacionais e estratégias de intervenção comportamental para que favoreçam o trabalho docente bem como orientações através da Psicologia, para que se favoreça a qualidade do ensino para todos na perspectiva da educação inclusiva.

Nesse viés, diagnosticar como a Psicologia trabalha para contribuir com melhorias no processo de educação e percepções/reflexões dos professores sobre os alunos, irá fornecer o

reconhecimento de valores individuais, culturais e sociais desses indivíduos inseridos no processo de ensino-aprendizagem, na qual contribui para a absorção de elementos educacionais e valores nas escolas. Dessa forma, a função do educador é o de mediador do processo educacional e o discente conduz do seu modo o processo de aprendizagem. Diante dessas estratégias, ocorre a possibilidade de compreender e conhecer o ambiente que o cerca, associar fatos ambientais e valorizar a aprendizagem por meio da prática docente para oferecer possibilidades educativas de forma consciente e voltado a comportamentos que ampliam as capacidades dos estudantes, de forma a garantir espaços de ação para os sujeitos e não de submetê-los passivamente às contingências do ambiente, sobretudo na escola.

Percebe-se na proposta de formação dos docentes a necessidade de revisão com relação à formação continuada (processo de capacitação e de profissionalização de indivíduos por meio de atualização e ampliação de seus saberes para uma educação mais relevante e eficiente), em exercício na educação básica, formação dos alunos, conhecimentos de formação geral e específico do aluno no processo de ensino e aprendizagem, propostas educativas e a prática pedagógica dos professores. A adesão do poder instituído, à seriedade do compromisso do corpo docente e discente e à busca de novas alternativas possíveis é necessária no próprio contexto da formação do professor. Certamente, a Psicologia desenvolve suas discussões e reflexões que contribuem nas intervenções diante das fragilidades específicas na educação.

O Psicólogo no ambiente educacional desenvolve ações de caráter educativo e preventivo, na qual se promove a saúde da comunidade escolar a partir de uma atuação que vise à transformação pessoal e social dos alunos e de todos os envolvidos. Tal área visa trabalhar para compreender e intervir, num espaço que é educacional, para utilizar de maneira preventiva os conhecimentos científicos da Psicologia na promoção de melhor qualidade de vida e compreensão do ser humano em um contexto biopsicossocial.

Entretanto, percebe-se que a psicologia não consegue alcançar as mazelas sociais, visto que a desigualdade social, lacunas Legislativas e a falta de diversidade de atuadores da profissão em partes do território brasileiro são problemáticas para o alcance do conhecimento docente para a execução da ciência psicológica em ambientes escolares.

Observa-se que a presença do psicólogo escolar, embora reconhecida como essencial, ainda é pontual e pouco articulada com as políticas públicas de inclusão. Esse dado dialoga com os apontamentos de Oliveira (2019), que destaca a carência de profissionais nas redes públicas de ensino. Além disso, a maioria dos estudos enfatiza a necessidade de uma formação continuada voltada para práticas inclusivas, revelando uma lacuna importante na formação

inicial dos docentes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Considerando a análise dos artigos foi possível perceber que os textos apontam a importância da atuação do psicólogo no contexto escolar para contribuição do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, da formação inicial do professor e formação continuada enfatizando ações de práticas inclusivas que estão interligadas diante do fazer da psicologia e do compromisso do ser professor um processo que favoreçam o espaço de diálogo e promova agentes de mudança críticos e conscientes como sujeito participativo no contexto educacional (PESSIN, 2023). A Psicologia em seu processo histórico desenvolveu diferentes abordagens, que possibilitaram a compreensão e o desenvolvimento humano e as interligações como às emoções, sentimentos, relacionamentos interpessoais e intrapessoais e aprendizagem, possibilitando melhor conhecimento sobre a vida humana.

Os desafios da psicologia escolar foram identificados nos textos como a preparação na graduação de psicólogo relacionadas às orientações psicoeducacionais para a comunidade escolar e que esteja voltada a realidade dos estudantes no ambiente educacional em que o modelo clínico-individual e de formação tradicional dos psicólogos devem ser questionados diante da prática inclusiva da possibilidade de contribuir com os professores em suas práticas docentes e diante de emoções e sentimentos de impotência e frustração que podem ser ressignificadas pelo psicólogo através de espaços de diálogo, acolhimento, tratamento humanizado e trocas de experiências que promovam a saúde mental com foco educacional. As intervenções e análise do psicólogo envolvem o contexto educacional e a identificação de uma linha de atuação que promova novas formas de relacionamento entre as pessoas e contribua para a formação docente e para o desenvolvimento de um sujeito que identifica, compreende os próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos.

Destacam-se a importância de uma atuação do psicólogo de forma ética e crítica na perspectiva de colaborar com os direitos humanos e a inclusão social em que o pensar e refletir das ações e práticas educacionais permitam estabelecer uma boa convivência social e emocional diante de situações difíceis encontrando junto com os professores soluções e estratégias para enfrentar e superar as adversidades (PEREIRA; SILVA, 2022).

A relevância da atuação do psicólogo escolar e de suas contribuições foram identificadas nos textos como profissional de apoio à equipe escolar e que pode auxiliar nas orientações

psicoeducacionais que visem melhorar a qualidade de ensino docente e o bem estar do estudante no contexto escolar e em outros ambientes que convive. Nesse sentido, a escola representa espaço de direitos à inclusão social e de aprendizagem para todos os estudantes.

A ideia de que o fazer do Psicólogo na área escolar se apresenta através de espaços de diálogos com o grupo de professores e que envolvam discussões trazidas de situações de sala de aula, promovem a reflexão e o pensar juntos com a equipe docente possibilitando a compreensão do desenvolvimento humano das diferentes formas e estratégias de práticas educacionais com qualidade junto ao estudante público alvo da educação especial.

Considerando que a formação docente para a inclusão é fator significativo e que na formação inicial do professor observa-se que a prática docente se torna um processo em que a experiência dialoga com o conhecimento científico e diante de desafios da inclusão a ausência de preparo é observada através da necessidade da formação continuada e de um trabalho multidisciplinar entre psicólogos e equipe escolar no sentido de viabilizar o apoio e a participação de todos os envolvidos na promoção da qualidade de vida dos alunos público alvo da educação especial. Assim, o psicólogo apresenta ações na área da educação contribuindo com estratégias e intervenções para o desenvolvimento do comportamento humano. Dessa forma, o contexto escolar pode promover a abertura do diálogo e afetividade fortalecendo a comunicação democrática e uma aprendizagem com prazer em aprender para todos e o desenvolvimento da relação professor e aluno com base em princípios como a autenticidade, acolhimento e empatia e que fortalecem a afetividade e o vínculo em sala de aula.

Evidenciam-se de forma semelhante que o espaço de diálogo e acolhimento para o professor pode favorecer a promoção da saúde mental no contexto escolar como forma de estratégias para a prevenção ao adoecimento psíquico do educador assim como os espaços de discussão com grupos sobre temas relacionados à saúde mental e novas concepções e ações de práticas educacionais contribuem para a qualidade do processo de aprendizagem e de vida da comunidade escolar (BRAZ-AQUINO; FERREIRA; CAVALCANTE, 2026). Possibilitando o trabalho com grupos de pais que orientem sobre as possíveis dificuldades enfrentadas na vida dos pais e filhos e fortaleça a parceria e o trabalho de integração entre a família e escola.

Assim, diante da análise dos seis artigos, conclui-se que a escola é um espaço de acolhimento do ser humano, de atenção e de valorização da diversidade. O processo de inclusão, embora desafiador, exige a atuação significativa do psicólogo escolar, promovendo o desenvolvimento de espaços de diálogo e oferecendo apoio tanto ao professor quanto ao

estudante, público-alvo do Atendimento Educacional Especializado. Essa atuação visa proporcionar a construção da empatia, do acolhimento e da percepção do outro, considerando o contexto psicossocial em que cada indivíduo está inserido.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O espaço escolar necessita de novos instrumentos e perspectivas humanizadas, para os estudantes envolvidos no processo educacional. Desta maneira, para que essas mudanças aconteçam, faz-se necessário a desconstrução de metodologias tradicionais, trazendo novas possibilidades e propostas de ensino e uma visão renovada sobre diversos assuntos da educação.

Ressalta-se que o ser humano é um ser único e que possui suas peculiaridades e diversas formas de aprender e a atuação do psicólogo escolar é importante no sentido de oferecer orientações que auxiliem o professor na prática docente e possibilite o desenvolvimento da construção de conhecimentos e aprendizagens, de um saber crítico e autônomo do indivíduo no ambiente educacional. A Psicologia como Ciência pode colaborar na formação dos professores e práticas pedagógicas, no processo de ensino e aprendizagem dos alunos público alvo da educação especial.

Importante destacar, ainda, que o conhecimento científico da Psicologia no contexto educacional, especialmente no que se refere às abordagens do desenvolvimento humano e às teorias da aprendizagem, poderá favorecer na compreensão e qualidade de ensino. Além disso, contribui na seleção de estratégias e intervenções do comportamento que promovam o acolhimento, a escuta qualificada e apoio ao professor no ambiente de trabalho.

Portanto, o fazer da psicologia escolar é complexo e desafiador em que a postura profissional do psicólogo é importante para promover novas possibilidades e reflexões no ambiente escolar e na formação docente.

REFERÊNCIAS

ABDIAN, G. Z.; OLIVEIRA, M. E. N. **Gestão e qualidade da educação de escolas estaduais paulistas no contexto dos indicadores de desempenho.** Revista Brasileira de Política E Administração Da Educação, 31(1), 177–177, 2015. DOI: <https://doi.org/10.21573/vol31n12015.58924>.

BENITEZ, Priscila; DOMENICONI, Camila. *Atuação do psicólogo na inclusão escolar de estudantes com autismo e deficiência intelectual*. *Psicologia Escolar e Educacional*, São Paulo, v. 22, n. 1, p. 1-10, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pee/a/RZXyVm9TYpcs8yLBvqrZ86H/?lang=pt>. Acesso em: 23 abr. 2025.

Braz-Aquino, F. de S.; Ferreira, I. R. L.; Cavalcante, L. A. Título: **Formação do psicólogo escolar e educacional latino-americano em periódicos científicos**. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 28, p. 1-13, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-35392024-268217>. Acesso em: 23 abr. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

CHIZZOTTI, Antônio. **Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais**. Editora Cortez. SP. 1991.

FARIA, Paula Maria Ferreira de; CAMARGO, Denise de. *Emoções e práticas docentes na inclusão escolar sob a perspectiva histórico-cultural*. *Educação e Pesquisa*, São Paulo, v. 50, p. e273036, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202450273036>. Acesso em: 23 abr. 2025.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 368 p.

Pereira, M. D.; Silva, J. P. Título: **Uma década de atuação na rede municipal de educação: relato de experiência**. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 27, p. 1-12, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2175-35392023-23250226>. Acesso em: 23 abr. 2025.

Pessin, G. Título: **Psicóloga(o) escolar na educação inclusiva: contribuições e perspectivas da profissão no Brasil**. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 42, p. 1-15, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703003263525>. Acesso em: 23 abr. 2025.

Silva, L. M.; Souza, M. G. Título: **Concepções e práticas de psicólogos escolares e docentes acerca da inclusão escolar**. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 36, n. 2, p. 1-12, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-3703000442014>. Acesso em: 23 abr. 2025.